

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<i>Н.П. Агафонова, Ю.И. Матвеева, Д.А. Чендилова</i> Оценка инвестиционной привлекательности сельских территорий Краснодарского края	5
<i>А.К. Бардин, В.С. Ильин</i> Совершенствование модели комплексной оценки агроэкономических характеристик сада с использованием механизма адаптации	13
<i>Н.К. Васильева, М.Н. Торбенко</i> Господдержка аграриев в РФ и Краснодарском крае	17
<i>Г.В. Комлацкий, В.И. Гайдук, А.А. Ермаков</i> Роль семейного животноводства в обеспечении устойчивого развития сельских территорий	22
<i>А.Б. Мельников, И.В. Снимщикова, Ю.А. Чугаева</i> Формирование механизмов экономической безопасности предприятий АПК посредством инструментов контроллинга	28
<i>И.А. Перонко, С.И. Турлий, Ф.Н. Турлий</i> Стратегия развития молочно-продуктового подкомплекса Краснодарского края в условиях активизации процесса импортозамещения	31
<i>Н.К. Романова, Г.П. Шураева, А.А. Саввин</i> Уровень развития рынка табачного сырья в России	37
<i>Т.Х. Тогузев, Х.М. Рахаев, Н.П. Модебадзе</i> Циклы интеграции и кооперации в сельском хозяйстве ...	44
<i>О.Ю. Франциско</i> Моделирование структуры управления региональным АПК приемами регрессионного анализа	49
<i>М.Ю. Шевкуненко, Н.В. Нижегородов</i> Стратегические аспекты импортозамещения сельскохозяйственной продукции как фактор обеспечения экономической безопасности России	54
<i>П.Е. Шумилин, И.В. Сабельник, Е.А. Резниченко, А.В. Суматохина, А.А. Кириченко</i> Развитие бухгалтерского учета в агропромышленном комплексе	57

АГРОНОМИЯ

<i>И.В. Ариничева</i> Количественные характеристики архитектоники злаков как показатель урожайности	63
<i>С.В. Балакина</i> Эффективность применения микробиологических удобрений при возделывании картофеля в условиях Северо-Запада России	69
<i>Н.И. Варфоломеева, Е.Н. Благородова, Т.С. Непшекуева, А.С. Звягина</i> Влияния физиологически активных соединений на рост и развитие растений антирринума различных сортов	76
<i>К.И. Иваницкий, И.В. Павлюк, Г.Н. Жигалкина</i> Результаты сортоиспытаний селекционного материала <i>Nicotiana tabacum</i> [Lin.] сортотипа остролист	82
<i>Р.В. Кравченко, С.С. Терехова, Н.Н. Кравцова, Н.И. Бардак</i> Влияние азотных удобрений на фотосинтетическую деятельность сахарной кукурузы	88
<i>Н.И. Ларькина, Н.К. Романова</i> Перспективы выращивания табака на Крымском полуострове с использованием севооборотов	95
<i>А.И. Насонов, И.Л. Астапчук, Г.В. Якуба</i> Культуральное разнообразие вида <i>Fusarium sporotrichioides</i> Sherb. возбудителя корневой гнили яблони Краснодарского края	100

CONTENTS

ECONOMICS

<i>N.P. Agafonova, Y.I. Matveeva, D.A. Chendirova</i> Evaluation of investment attractiveness of rural areas of the Krasnodar Territory	5
<i>A.K. Bardin, V.C. Ilyin</i> Improvement of integrated assessment models for agro-economic horticultural characteristics using an adaptation mechanism	13
<i>N.K. Vasileva, M.N. Torbenko</i> State support for farmers in the Russian Federation and Krasnodar Territory	17
<i>G.V. Komlatsky, V.I. Gaiduk, A.A. Ermakov</i> The role of family animal husbandry in the sustainable development of rural territories	22
<i>A.B. Melnikov, I.V. Snimshikova, Yu.A. Chugaeva</i> Formation of economic security mechanisms of agribusiness enterprises through controlling tools	28
<i>I.A. Peronko, S.I. Turli, F.N. Turli</i> Development strategy of dairy and food complex of the Krasnodar Territory under import substitution activation	31
<i>N.K. Romanova, G.P. Shuraeva, A.A. Savvin</i> The level of the tobacco raw materials market development in Russia	37
<i>T.K. Toguzayev, K.M. Rakhaev, N.P. Modebadze</i> Cycles of integration and cooperation in agriculture	44
<i>O.Yu. Frantsisko</i> Modeling of the regional agriculture management structure by regression analysis methods	49
<i>M.Yu. Shevkunenko, N.V. Nizhegorodov</i> Strategic aspects of agricultural products import substitution as a factor of ensuring Russia's economic security	54
<i>P.Y. Shumilin, I.V. Sabelnik, Y.A. Reznichenko, A.V. Sumatohina, A.A. Kirichenko</i> Accounting development in agribusiness	57

AGRONOMY

<i>I.V. Arinicheva</i> Quantitative characteristics of cereal architectonicas an indicator of productivity	63
<i>S.V. Balakina</i> Efficiency of microbiological fertilizers application in potato cultivation under the conditions of North-West of Russia	69
<i>N.I. Varfolomeeva, E.N. Blagorodova, T.S. Nepshekueva, A.S. Zvyagina</i> Effects of physiologically active compounds on the growth and development of antirrhinum plants varieties	76
<i>K.I. Ivanitskii, I.V. Pavlyuk, G.N. Jigalkina</i> Results of testing the selection material of ostrolist sort type of <i>Nicotiana tabacum</i> [Lin.]	82
<i>R.V. Kravchenko, S.S. Terekhova, N.N. Kravtsova, N.I. Bardak</i> Influence of nitrogen fertilizers on photosynthetic activity of sugar corn	88
<i>N.I. Larkina, N.K. Romanova</i> Prospects for tobacco growing in the Crimean peninsula using crops rotation	95
<i>A.I. Nasonov, I.L. Astapchuk, G.V. Yakuba</i> Cultural diversity of species <i>fusarium sporotrichioides</i> Sherb. apple root rots agent in the Krasnodar Territory	100

<i>А.В. Осипов, В.Н. Слюсарев, В.П. Власенко, Ю.С. Попова, С.А. Козлова</i> Возможность использования черноземов южных Анапо-Таманской зоны Краснодарского края под закладку виноградников.....	106
<i>Э.А. Пикушова, Л.А. Шадрина, Т.А. Долбилова</i> Фактор химической защиты озимой пшеницы от вредных организмов в различных технологиях возделывания на черноземе выщелоченном Западного Предкавказья.....	112
<i>Т.В. Плотникова, Н.В. Сидорова, В.А. Саломатин, Е.В. Егорова</i> Результаты совместного применения табачной пыли и сахарного дефеката в качестве органического удобрения	117
<i>М.Е. Подгорная, Л.О. Лужкова, Н.А. Москалева, Л.О. Лужкова, Н.Н. Дмитренко</i> Оценка эффективности инсектицида Атаброн, КС в системе защиты яблони от <i>Cydia pomonella</i> L.....	124
<i>Ю.В. Подушин, Ю.П. Федулов, Е.А. Дегтярёв, А.В. Донской, Г.Е. Заика</i> Влияние экзогенных фитогормонов на стартовый рост озимой пшеницы в зависимости от температуры и влажности проращивания семян	130
<i>Я.К. Тосунов, Н.В. Чернышева, А.Я. Барчукова</i> Эффективность применения препаратов Славол и Энерген аква на кукурузе	136
<i>С.А. Хомутова, К.И. Иванецкий, А.А. Кубахова</i> Создание новых сортов табака на основе мобилизации генетического потенциала рода Никоциана	141

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

<i>Н.Н. Гугушвили, А.Г. Коцаев, Т.А. Инюкина</i> Иммунологические и биохимические исследования крови при пастереллезе крупного рогатого скота	147
<i>В.А. Каратунов, И.Н. Тузов, А.С. Чернышков</i> Влияние антиоксидантной добавки на молочную продуктивность лактирующих коров	153
<i>Н.А. Балакирев, Г.С. Шарифутдинов, Ш.К. Шакиров, Д.Д. Хайруллин, А.Р. Кашаева, Ф.Ф. Зиннатов</i> Качество объемистых кормов и полноценность рационов кормления зааненских коз в период лактации	160
<i>В.В. Радченко, М.В. Александрова, А.В. Милованов, А.В. Лунёва, А.Г. Коцаев</i> Первичный анализ результатов полногеномного секвенирования пробиотических штаммов рода <i>Lactobacillus</i>	166
<i>В.И. Комлацкий, О.В. Стрельбицкая</i> Изучение параметров ректума медоносных пчел при скармливании канди с добавлением органических кислот	174
<i>П.А. Красочко, П.П. Красочко, А.В. Притыченко, М.С. Струк, О.Ю. Черных, А.А. Лысенко</i> Этиологическая структура и состояние иммунитета у телят при респираторных болезнях.....	187
<i>Е.В. Печура, А.П. Порываева, И.М. Сажаяв, Н.А. Куткина</i> Распространение кокцидиозов крупного рогатого скота в животноводческих предприятиях Свердловской области	194
<i>А.Г. Коцаев, Д.В. Гавриленко, М.П. Семененко, К.А. Семененко, С.Н. Николаенко</i> Фармакодинамические эффекты кормовой добавки Селевит	187
Рефераты	210
Авторам	217

<i>A.V. Osipov, V.N. Slyusarev, V.P. Vlasenko, Yu.S. Popova, S.A. Kozlova</i> Possibility of using southern chernozems of the Anapa-Taman Zone of the Krasnodar Territory for laying vineyards	
<i>E.A. Pikushova, L.A. Shadrina, T.A. Dolbilova</i> Factors of winter wheat chemical protection from pests in various cultivation technologies on the Western Caucasus leached black earth	
<i>T.V. Plotnikova, N.V. Sidorova, V.A. Salomatina, E.V. Egorova</i> Results of combined application of tobacco dust and sugar defecate as organic fertilizer	
<i>M.E. Podgornaya, L.O. Luzhkova, N.A. Moskaleva, L.O. Luzhkova, N.N. Dmitrenko</i> Estimation of the effectiveness of Atabron, KS insecticide in the system of apple protection from <i>Cydia pomonella</i> L.	
<i>Yu.V. Podushin, Yu.P. Fedulov, E.A. Degtyarev, A.V. Donskoy, G.E. Zaika</i> Exogenous phytohormones effect on the growth of winter wheat depending on the seeds germination temperature and humidity	
<i>Y.K. Tosunov, N.V. Chernisheva, A.Y. Barchukova</i> Effectiveness of drugs Slavol and Energen aqua on corn	
<i>S.A. Homutova, K.I. Ivanitskiy, A.A. Kubakhova</i> New tobacco varieties creation based on the mobilization of the <i>Nicotiana</i> genus genetic potential	

VETERINARY MEDICINE AND ZOO ENGINEERING

<i>N.N. Gugushvili, A.G. Koschayev, T.A. Inyukina</i> Immunological and biochemical studies of blood in cattle pasteurellosis	
<i>V.A. Karatunov, I.N. Tuzov, A.S. Chernyshkov</i> Influence of antioxidant additive on dairy productivity of lacting cows	
<i>N.A. Balakirev, G.S. Sharafutdinov, Sh.K. Shakirov, D.D. Khairullin, A.R. Kashaeva, F.F. Zinnatov</i> The quality of bulky feed and the usefulness of feeding diets for zaanen goats during lactation	
<i>V.V. Radchenko, M.V. Alexandrova, A.V. Milovanov, A.V. Luneva, A.G. Koshchaev</i> Primary analysis of the results of whole-genome sequencing of probiotic strains of the <i>Lactobacillus</i>	
<i>V.I. Komlatsky, O.V. Strelbitskaya</i> Study of rectum parameters of honeybees when feeding Kandy with the addition of organic acids	
<i>P.A. Krasochko, P.P. Krasochko, A.V. Pritychenko, M.S. Struk, O.Yu. Chernykh, A.A. Lysenko</i> Ethiological structure and state of the immunity in calves with respiratory diseases	
<i>E.V. Pechura, A.P. Poryvaeva, I.M. Sazhaev, N.A. Kutkina</i> Distribution of bovine coccidiosis in livestock enterprises of the Sverdlovsk Region	
<i>A.G. Koshchaev, D.V. Gavrilenko, M.P. Semenenko, K.A. Semenenko, S.N. Nikolaenko</i> Feed additive Selevit pharmacodynamic effects	

Abstracts

To authors

УДК 619:616.993
ГРНТИ 68.41.55

Е.В. Печура, канд. ветеринар. наук,
А.П. Порываева, д-р биол. наук,
И.М. Сажаев, соискатель,
Н.А. Куткина, соискатель
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОКЦИДИОЗОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

[E.V. Pechura, A.P. Poryvaeva, I.M. Sazhaev, N.A. Kutkina. Distribution of bovine coccidiosis in livestock enterprises of the Sverdlovsk Region]

*Изучено распространение кокцидиозов у разных половозрастных групп крупного рогатого скота в животноводческих предприятиях на территории Свердловской области. Проведен ретроспективный анализ сведений ветеринарной статистической отчетности и исследованы фекалии крупного рогатого скота разных половозрастных групп (телята в возрасте от 1 до 5 месяцев, телки, быки, коровы) в соответствии с нормативно-технической документацией: ГОСТ 25383-82, ГОСТ Р 54627-2011, МУК 4.2.3145-13 для анализа заболеваемости кокцидиозом племенного поголовья. Плановым исследованиям ежегодно подвергается не более 1,4% животных от общего поголовья крупного рогатого скота на территории области. Количество положительных проб от общего числа проведенных исследований составляет в среднем 3,7%, а в 2013, 2015, 2018 годы более 5%. На территории Свердловской области кокцидиями инвазированы младшие и старшие половозрастные группы крупного рогатого скота. *Cryptosporidium parvum* регистрировали у телят, быков, телок и нетелей. Это подтверждает, что заражение *Cryptosporidium parvum* происходит с первых дней жизни телят, после чего они остаются носителями и являются источником заражения других животных. Большое значение в эпизоотологии имеют нетели. Экстенсивность инвазии *Cryptosporidium parvum* у нетелей составляет 39%. Наиболее распространен во всех возрастных группах вид *Eimeria bovis*, экстенсивность инвазии достигает 16,7%. Вид *Eimeria zuernii* регистрируется лишь в единичных случаях. Осуществление планомерных диагностических, лечебно-профилактических мероприятий при кокцидиозах среди крупного рогатого скота всех возрастных групп обеспечит снижение экстенсивности инвазии животных и получение качественной животноводческой продукции от здоровых животных.*

*We was studied the distribution of coccidiosis in different age and sex groups of cattle in livestock enterprises in the Sverdlovsk region. A retrospective analysis of the information of veterinary statistical reporting was carried out and feces of cattle of different sex and age groups (calves aged 1 to 5 months, heifers, bulls, cows) were studied in accordance with regulatory and technical documentation: GOST 25383-82, GOST R 54627-2011, MUK 4.2.3145-13 for analysis of the incidence of coccidiosis in breeding stock. Routine studies annually are subjected no more than 1.4% of animals from the total number of cattle in the region. The number of positive samples from the total number of studies is an average of 3.7%, and in 2013, 2015, 2018 more than 5%. In the Sverdlovsk region, coccidia invaded younger and older age and sex groups of cattle. *Cryptosporidium parvum* was recorded in calves, bulls, heifers. This confirms that the infection of *Cryptosporidium parvum* occurs from the first days of lives calves, after which they remain carriers and are a source of infection of other animals. The great importance in epizootology are heifers. The incidence of *Cryptosporidium parvum* invasion in heifers is 39%. The species *Eimeria bovis* is most common in all age groups; the invasion intensity reaches 16.7%. The species *Eimeria zuernii* is recorded only in isolated cases. The implementation of systematic diagnostic, therapeutic and preventive measures for coccidiosis among cattle of all age groups will reduce the extent of invasion of animals and obtain high-quality livestock products from healthy animals.*

Кокцидиоз, эймериоз, крупный рогатый скот, Eimeria, Cryptosporidium, эпизоотология, инвазия.

Coccidiosis, eimeriosis, cattle, Eimeria, Cryptosporidium, epizootology, invasion.

DOI: 10.21515/1999-1703-83-187-194

Введение.

Продуктивное долголетие животных связано с антигенной нагрузкой и истощением резервов организма у сельскохозяйственных животных [3, 21-23]. Одной из проблем, влияющих на эффективность отрасли, являются кокцидиозы (*Coccidiosis*), эймериозы, инвазионные болезни животных и человека, вызываемые паразитическими простейшими класса *Sporozoa*, подкласса *Coccidia*, отряда *Coccidiida*. [4, 5, 10, 17]. Эймериозы – сезонные (весенние), нередко энзоотические, остро протекающие заболевания телят 1-6-месячного возраста, характеризующиеся угнетением, анемией и длительной диареей с примесью крови [1, 14, 15]. Проведены исследования о распространении среди животных старшего возраста: у молодняка в возрасте до двух лет экстенсивность эймериозной инвазии колеблется от 30 до 36%, а у коров и нетелей до 23,2% [7-9]. Протозойные инвазии широко распространены в популяциях крупного рогатого скота на всех континентах, лишь меняется видовой состав [16, 18-20]. Существует опасность заражения персонала при уходе за животными [6, 11-13]. На распространение инвазии влияет технология содержания и дезинфекции животноводческих объектов [2, 24-26].

Анализ зональной эпизоотологии кокцидиозов среди крупного рогатого скота для разработки лечебно-диагностических мероприятий является актуальным. Таким образом, изучение распространения кокцидиозов у разных половозрастных групп крупного рогатого скота в животноводческих предприятиях на территории Свердловской области было определено целью исследований.

Материалы и методика исследования.

Исследование выполнено в рамках направления 160 Программы ФНИ государственных академий наук на 2013-2020 гг. «Молекулярно-биологические и нанобиотехнологические методы создания биопрепаратов нового поколения, технологии и способы их применения с целью борьбы с особо опасными инфекционными, паразитарными и незаразными болезнями животных» в отделе мониторинга и прогнозирования инфекционных болезней ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН.

Анализ распространения кокцидиозов осуществляли на основании данных информационной базы ветеринарной отчетности, диагностических исследований, проведенных в Свердловской области с 2012 по 2018 гг.

Объект исследований: фекалии крупного рогатого скота разных половозрастных групп

(телята в возрасте от 1 до 5 месяцев, телки, быки, коровы).

Диагностические исследования фекалий крупного рогатого скота разных половозрастных групп на наличие цист простейших и яиц (личинок) гельминтов проводили в соответствии с нормативно-технической документацией: ГОСТ 25383-82. «Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики кокцидиоза»; ГОСТ Р 54627-2011. «Животные сельскохозяйственные жвачные. Методы лабораторной диагностики гельминтозов»; Методические указания МУК 4.2.3145-13 «Лабораторная диагностика гельминтозов и протозоозов. 4.2. Методы контроля». Биологические и микробиологические факторы с использованием седиментационного метода, флотационного метода по Фюллеборну, а также окраски нативных мазков по Цилю-Нильсену [7]. Микроскопическое исследование приготовленных препаратов осуществлялось на микроскопе «Micros» (Австрия).

Результаты и обсуждение.

В Свердловской области агропромышленный комплекс по содержанию крупного рогатого скота представлен сельскохозяйственными организациями разных форм собственности, в которых содержится более 253 тысяч голов. В том числе 74% от общего поголовья крупного рогатого скота содержится в животноводческих предприятиях, 10% – в крестьянско-фермерских хозяйствах и 16% – в личных подсобных хозяйствах. Таким образом, наибольшая численность поголовья крупного рогатого скота сконцентрирована в животноводческих предприятиях, наименьшая численность животных в крестьянско-фермерских хозяйствах области (рис. 1).

Для предприятий всех форм собственности на территории Свердловской области утверждаются планы диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий. Объем плановых исследований и количество фактически проведенных исследований на кокцидиозы крупного рогатого скота представлены в табл. 1.

Количество запланированных диагностических исследований с 2015 года составляет от 100 до 500 единиц в год, фактически проведенных – от 2905 до 9798 единиц в год. За последние 4 года среднее количество проведенных исследований в 5 раз больше, чем было проведено исследований в 2012-2014 гг. Количество обследованных животных по отношению к общему количеству животных на территории области составляет не более 1,4%.

Рисунок 1 – Распределение численности поголовья крупного рогатого скота по сельскохозяйственным организациям разных форм собственности на территории Свердловской области

Таблица 1 – Количество плановых и фактическое количество проведенных диагностических исследований на кокцидиозы крупного рогатого скота на территории Свердловской области за период с 2012 по 2018 годы

Год	Количество исследований		Количество положительных проб от числа исследованных
	План	Факт	
2012	0	1658	7
2013	0	570	33
2014	0	609	5
2015	500	3877	110
2016	100	3242	176
2017	100	9798	348
2018	200	2905	148

Рисунок 2 – Количество исследованных проб фекалий крупного рогатого скота в разрезе половозрастных групп за период с 2013 по 2018 год

По данным статистической отчетности, за период 2012-2018 гг. выявлено 827 положительных проб на кокцидиозы крупного рогатого скота на территории Свердловской области. За последние 4 года от 110 до 348 положительных проб в год. Количество положительных проб от общего числа проведенных исследований составляет в среднем 3,7%, а в 2013, 2015, 2018 годы было более 5%.

За период с 2013 года по 2018 год в лаборатории ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН исследовано 459 проб фекалий крупного рогатого скота из животноводческих предприятий 13 районов Свердловской области. Количество исследованных проб фекалий крупного рогатого скота в разрезе половозрастных групп представлено на рис. 2.

Для анализа заболеваемости кокцидиозом племенного поголовья было исследовано от коров более 43% проб, от телок и нетелей более 20% проб от общего количества проведенных исследований. Количество положительных проб представлено на рис. 3.

Экстенсивность инвазии (ЭИ) кокцидиями обследованных животных варьировала от 8% в 2013 году до 47% в 2018 года. В среднем ЭИ за период 2013-2018 гг. составила 22% (рис. 4).

За период исследований были обнаружены и типированы патогенные простейшие отряда *Coccidiida*, относящиеся к двум родам – *Eimeria* и *Cryptosporidium*. Определены следующие виды: *Cryptosporidium parvum*, *Eimeria bovis*, *Eimeria zuernii*. В 4% случаев выявлен паразитоценоз – *Eimeria bovis* + *Cryptosporidium*

parvum. На рисунках представлены: спорулированная ооциста *Cryptosporidium parvum* в препарате от телки в возрасте 9 мес. размером 8-9 мкм (рис. 5), тонкостенная спорули-

рованная ооциста *Eimeria bovis* в препарате от коровы, размером 17×23 мкм (рис. 6), спорулированная ооциста *Eimeria zuernii* в препарате от коровы, размером 17×23 мкм (рис. 7).

Рисунок 3 – Количество проведенных исследований и полученных положительных результатов с 2013 по 2018 год

Рисунок 4 – Экстенсивность инвазии патогенными простейшими отряда Coccidiida крупного рогатого скота

Рисунок 5 – Тонкостенная спорулированная ооциста *Cryptosporidium parvum* в препарате от телки в возрасте 9 мес. (800)

Рисунок 6 – Спорулированная ооциста *Eimeria bovis* в препарате от коровы (×800)

Рисунок 7 – Спорулированная ооциста *Eimeria zuernii* в препарате от коровы (800)

Рисунок 8 – Количество положительных проб фекалий крупного рогатого скота в разрезе половозрастных групп

В результате обследования животных установлено у 12,4% коров и у 16,7% быков наличие *Eimeria bovis*. У телят обнаружены в 7,5% случаев *Cryptosporidium parvum* и в 11,3% случаев *Eimeria bovis*, у телок в 14,8% и 2,5% случаев соответственно. У нетелей в 39,1% случаев обнаружены *Cryptosporidium parvum* (рис. 8).

У обследованных животных всех возрастных групп ЭИ *Eimeria bovis* составляет 10,2%, *Cryptosporidium parvum* – 6,3%.

Выводы.

В результате проведенных исследований установлено, что плановым исследованиям ежегодно подвергается не более 1,4% животных от общего поголовья крупного рогатого скота на территории Свердловской области. Количество положительных проб колеблется от 3,7% до 5,8% от общего числа проведенных исследований в год.

По результатам лабораторных исследований на территории Свердловской области в основном регистрируется два рода кокцидий – *Eimeria bovis* и *Cryptosporidium parvum*, наиболее распространенными из которых является вид *Eimeria bovis*. Вид *Eimeria zuernii* регистрируется лишь в единичных случаях. *Eimeria bovis* обнаружена у всех половозрастных групп, что опровергает общепринятые представления о данном заболевании как заболевании молодняка телят в возрасте до 6-12 месяцев.

Cryptosporidium parvum регистрировали у телят, быков, телок и нетелей. Это подтверждает, что заражение *Cryptosporidium parvum* происходит с первых дней жизни телят, после чего они остаются носителями и являются источником заражения других животных.

Инвазированность телок и нетелей *Cryptosporidium parvum* имеет наиболее негативные последствия для животноводческих предприятий, так как телки после осеменения переходят в половозрастную группу нетелей, а нетели, становясь новотельными коровами, заражают новорожденных телят. В пробах от коров 3-4 лактации *Cryptosporidium parvum* не была обнаружена, что может свидетельствовать о наличии возрастного иммунитета у данной половозрастной группы и подтверждать то, что взрослые животные перестают являться носителями ооцист и не играют большой эпизоотологической роли.

Таким образом, осуществление планомерных диагностических, лечебно-профилактических мероприятий при кокцидиозах среди крупного рогатого скота всех возрастных групп обеспечит снижение экстенсивности инвазии животных и получение качественной животноводческой продукции от здоровых животных.

Литература

1. Андрушко, Е. А. Эпизоотологический мониторинг эймериоза молодняка крупного рогатого скота в хозяйствах Ивановской и прилегающих областей / Е. А. Андрушко, С. В. Егоров // Российский паразитологический журнал. – 2015. – № (2). – С. 27-31.
2. Байсарова, З. Т. Закономерности формирования паразитоценозов у крупного рогатого скота при стойлово-пастбищном содержании / З. Т. Байсарова, С. Т. Айсханов // Российский паразитологический журнал. – 2016. – № 36 (2). – С. 131-134.
3. Донник, И. М. Молекулярно-генетические и иммунно-биохимические маркеры оценки здоровья сельскохозяйственных животных / И. М. Донник, И. А. Шкуратова // Вестник Российской академии наук. – 2017. – Т. 87. – № 4. – С. 362-366.
4. Коцаев, А. Г. Особенности формирования генофонда шаролезской породы крупного рогатого скота на юге России / А. Г. Коцаев, И. В. Шукина, О. В. Коцаева // Advances in Agricultural and Biological Sciences. – 2016. – Т. 2. – № 3. – С. 23-32.
5. Лабораторная диагностика гельминтозов и протозоозов: Методические указания. 2-е изд, испр. и доп., ил. – М.: ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора. – 2013. – 118 с.
6. Мамедов, И. Возрастная и сезонная динамика эймериозной инвазии у крупного рогатого скота Нахчыванской автономной Республики Азербайджана / И. Мамедов // Ветеринария. – 2012. – № 9. – С. 36.
7. Усенко, В. В. Опыт и перспективы использования сексированного семени для увеличения поголовья молочных коров на Кубани / В. В. Усенко, А. Г. Коцаев, А. В. Лихоман, Р. Д. Литвинов // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2014. – № 101. – С. 953-967.
8. Сафиуллин, Н. Т. Распространение эймериоза у телят в условиях юга Европейской части России / Н. Т. Сафиуллин // Российский паразитологический журнал. – 2018. – № 12(2). – С. 33-37.
9. Сафиуллин, Р. Т. Паразитозы молодняка крупного рогатого скота в хозяйствах центрального и уральского регионов России. / Р. Т. Сафиуллин, С. К. Шибитов // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями. – 2019. – № 20. – С. 564-569.
10. Шукина, И. В. Использование биотехнологических методов воспроизводства для повышения экономической эффективности производства говядины / И. В. Шукина, А. Г. Коцаев // Ветеринария Кубани. – 2014. – № 5. – С. 17-21.
11. Koshchaev, A. G. Allelic variation of marker genes of hereditary diseases and economically important traits in dairy breeding cattle population /

- A. G. Koshchaev, I. V. Shchukina, A. V. Garkovenko, E. V. Ilnitskaya, V. V. Radchenko, A. A. Bakharev, L. A. Khrabrova // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. – 2018. – No. 10 (6). – P. 1566-1572.
12. *Bakharev, A. A.* Biotechnological characteristics of meat cattle breeds in the Tyumen region / A. A. Bakharev, O. M. Sheveleva, K. A. Fomintsev, K. N. Grigoryev, A. G. Koshchaev, K. A. Amerkhanov, I. M. Dunin // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. – 2018. – No. 10 (9). – P. 2383-2390.
13. *Budu-Amoako, E.* Occurrence of Cryptosporidium and Giardia on beef farms and water sources within the vicinity of the farms on Prince Edward Island, Canada / E. Budu-Amoako, S. J. Greenwood, B. R. Dixon, H. W. Barkema, J. T. McClure // Vet Parasitol. – 2012 Feb 28. – No. 184 (1). – P. 1-9.
14. *Shcherbatov, V. I.* Chicken hatching synchronization for artificial incubation / V. I. Shcherbatov, L. I. Sidorenko, A. G. Koshchaev, V. K. Vorokov, L. N. Skvortsova // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. – 2018. – No. 10 (1). – P. 148-151.
15. *Koba, I. S.* Effective treatment of chronic endometritis in cows by florinazol preparation / I. S. Koba, A. A. Lysenko, A. G. Koshchaev, I. A. Rodin, A. U. Shantyz // Indian Veterinary Journal. – 2017. – No. 94 (10). – P. 15-18.
16. *Ekawasti, F.* Molecular characterization of highly pathogenic Eimeria species among beef cattle on Java Island, Indonesia / F. Ekawasti, W. Nurcahyo, A. H. Wardhana, T. Shibahara, M. Tokoro, K. Sasai, M. Matsubayashi // Parasitol Int. – 2019 Oct. – 72. P. 1019-1027.
17. *Zverzhanovskiy, M. I.* Epizootic trichinellosis situation and consortive links in jackals (*Canis aureus* L.) in North-Western Region of Russia / M. I. Zverzhanovskiy, S. N. Zabashta, T. S. Kataeva, A. G. Koshchaev, M. V. Nazarov // Indian Veterinary Journal. – 2017. – No. 94 (10). – P. 29-32.
18. *Lee, Y. J.* Prevalence and molecular characterization of Cryptosporidium and Giardia in pre-weaned native calves in the Republic of Korea / Y. J. Lee, J. H. Ryu, S. U. Shin, K. S. Choi // Parasitol Res. – 2019 Dec. – No. 118 (12). – P. 3509-3517.
19. Microbiocenosis of the intestinal tract of honey bees and its correction / I. V. Serdyuchenko, A. G. Koshchaev, N. N. Guguchvili, I. S. Zholobova, I. M. Donnik, A. M. Smirnov, B. V. Usha // OnLine Journal of Biological Sciences. – 2018. – No. 18 (1). – P. 74-83.
20. Peculiarities of analytical characteristics of pectins extracted from sunflower hearts / I. V. Sobol, L. V. Donchenko, L. Y. Rodionova, A. G. Koshchaev, A. V. Stepovoy // Asian Journal of Pharmaceutics. – 2017. – No. 11(1). – P. S97-S100.
21. Predictive and experimental determination of antioxidant activity in the series of substituted 4-(2,2-dimethylpropanoyl)-3-hydroxy-1,5-diphenyl-1,5-dihydro-2h-pyrrol-2-ones / S. S. Zykova, M. S. Danchuk, V. S. Talismanov, N. G. Tokareva, N. M. Igidov, I. A. Rodin, A. G. Koshchaev, Gugushvili N.N., Karmanova O.G. // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. – 2018. – No. 10 (1). – P. 164-166.
22. Prevention of Mastitis in Dairy Cows on Industrial Farms // I. S. Koba, A. A. Lysenko, A. G. Koshchaev, A. K. Shantyz, I. M. Donnik, V. I. Dorozhkin, S. V. Shabunin // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. – 2018. – No. 10 (10). – P. 2582-2585.
23. Screening of microorganism symbiont strains as a base of probiotics for poultry industry / A. G. Koshchaev, Y. A. Lysenko, A. A. Lysenko, A. V. Luneva, I. P. Saleeva, V. I. Fisinin // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. – 2017. – No. 9 (8). – P. 1373-1379.
24. Selective mechanisms of antiviral effect of triazole derivatives in a transplantable virus-producing cell culture of hamadryas baboon / P. D. Onischuk, M. P. Semenenko, E. V. Kuzminova, A. G. Koshchaev // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2016. – No. 7 (6). – P. 1778-1782.
25. Studying Biological Activity of Lactobacillus Hydrolysates / A. G. Koshchaev, Y. A. Lysenko, A. V. Luneva, A. N. Gneush, M. V. Aniskina, V. I. Fisinin, I. P. Saleeva // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. – 2018. – No. 10 (10). – P. 2475-2479.
26. *Koshchaev, A. G.* The influence of metabolic products of Echinococcus granulosus on the oxidation processes in the organism of pigs / A. G. Koshchaev, T. A. Inyukina, N. N. Guguchvili, Y. A. Makarov, A. M. Gulyukin, O. P. Neverova, V. N. Shevkopljas // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. – 2018. – No. 10 (9). – P. 2317-2325.

References

1. *Andrushko, E. A.* Epizootological monitoring of eimeriosis of young cattle in the farms of Ivanovo and adjacent areas / E. A. Andrushko, S. V. Egorov // Rossiyskiy parazitologicheskii zhurnal. – 2015. – No. (2). – P. 27-31. [in Russian].
2. *Baysarova, Z. T.* Patterns of formation of parasitocenoses in cattle with stall-pasture maintenance / Z.T. Baysarova, S.T. Aiskhanov // Rossiyskiy parazitologicheskii zhurnal. – 2016. – No. 36 (2). – P. 131-134. [in Russian].
3. *Donnik, I. M.* Molecular genetic and immuno-biochemical markers for assessing the health of farm animals / I. M. Donnik, I. A. Shkuratova // Vestnik Rossiyskoy akademii nauk. – 2017. – V. 87. – No. 4. – P. 362-366. [in Russian].

4. *Koshchaev, A. G.* Features of the formation of the gene pool of the Charolaise breed of cattle in southern Russia / A. G. Koshchaev, I. V. Shchukina, O. V. Koshchaev // *Advances in Agricultural and Biological Sciences*. – 2016. – V. 2. – No. 3. – P. 23-32. [in Russian].
5. Laboratory diagnosis of helminthiases and protozooses: guidelines. 2nd ed., Rev. and add., ill. – M.: M.: FBUZ "Federal'nyy tsentr gigiyeny i epidemiologii" Rospotrebnadzora. – 2013. – 118 p. [in Russian].
6. *Mamedov, I.* Age-related and seasonal dynamics of eimeriotic invasion in cattle of the Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan / I. Mammadov // *Veterinariya*. – 2012. – No. 9. – P. 36. [in Russian].
7. *Usenko, V. V.* Experience and prospects for the use of sexed seed to increase the number of dairy cows in the Kuban / V. V. Usenko, A. G. Koshchaev, A. V. Likhoman, R. D. Litvinov // *Politematicheskiy setevoy elektronnyy nauchnyy zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta*. – 2014. – No. 101. – P. 953-967. [in Russian].
8. *Safiullin, N. T.* The spread of eimeriosis in calves in the south of the European part of Russia / N.T. Safiullin // *Rossiyskiy parazitologicheskiy zhurnal*. – 2018. – No.12 (2). – P. 33-37. [in Russian].
9. *Safiullin, R. T.* Parasitoses of young cattle in farms of the central and Ural regions of Russia / R. T. Safiullin, S. K. Shibitov // *Teoriya i praktika bor'by s parazitarnymi boleznyami*. – 2019. – No. 20. – P. 564-569. [in Russian].
10. *Schukina, I. V.* The use of biotechnological methods of reproduction to increase the economic efficiency of beef production / I. V. Schukina, A. G. Koshchaev // *Veterinariya Kubani*. – 2014. – No. 5. – P. 17-21. [in Russian].
11. *Koshchaev, A. G.* Allelic variation of marker genes of hereditary diseases and economically important traits in dairy breeding cattle population / A. G. Koshchaev, I. V. Shchukina, A. V. Garkovenko, E. V. Ilnitskaya, V. V. Radchenko, A. A. Bakharev, L. A. Khrabrova // *Journal of Pharmaceutical Sciences and Research*. – 2018. – No. 10 (6). – P. 1566-1572.
12. *Bakharev, A. A.* Biotechnological characteristics of meat cattle breeds in the Tyumen region / A. A. Bakharev, O. M. Sheveleva, K. A. Fomintsev, K. N. Grigoryev, A. G. Koshchaev, K. A. Amerkhanov, I. M. Dunin // *Journal of Pharmaceutical Sciences and Research*. – 2018. – No. 10 (9). – P. 2383-2390.
13. *Budu-Amoako, E.* Occurrence of Cryptosporidium and Giardia on beef farms and water sources within the vicinity of the farms on Prince Edward Island, Canada / E. Budu-Amoako, S. J. Greenwood, B. R. Dixon, H. W. Barkema, J. T. McClure // *Vet Parasitol*. – 2012 Feb 28. – No. 184 (1). – P. 1-9.
14. *Shcherbatov, V. I.* Chicken hatching synchronization for artificial incubation / V. I. Shcherbatov, L. I. Sidorenko, A. G. Koshchaev, V. K. Vorokov, L. N. Skvortsova // *Journal of Pharmaceutical Sciences and Research*. – 2018. – No. 10 (1). – P. 148-151.
15. *Koba, I. S.* Effective treatment of chronic endometritis in cows by florinazol preparation / I. S. Koba, A. A. Lysenko, A. G. Koshchaev, I. A. Rodin, A. U. Shantyz // *Indian Veterinary Journal*. – 2017. – No. 94 (10). – P. 15-18.
16. *Ekawasti, F.* Molecular characterization of highly pathogenic Eimeria species among beef cattle on Java Island, Indonesia / F. Ekawasti, W. Nurcahyo, A. H. Wardhana, T. Shibahara, M. Tokoro, K. Sasai, M. Matsubayashi // *Parasitol Int*. – 2019 Oct. – 72. P. 1019-1027.
17. *Zverzhanovskiy, M. I.* Epizootic trichinellosis situation and consortive links in jackals (*Canis aureus* L.) in North-Western Region of Russia / M. I. Zverzhanovskiy, S. N. Zabashta, T. S. Kataeva, A. G. Koshchaev, M. V. Nazarov // *Indian Veterinary Journal*. – 2017. – No. 94 (10). – P. 29-32.
18. *Lee, Y. J.* Prevalence and molecular characterization of Cryptosporidium and Giardia in pre-weaned native calves in the Republic of Korea / Y. J. Lee, J. H. Ryu, S. U. Shin, K. S. Choi // *Parasitol Res*. – 2019 Dec. – No. 118 (12). – P. 3509-3517.
19. Microbiocenosis of the intestinal tract of honey bees and its correction / I. V. Serdyuchenko, A. G. Koshchaev, N. N. Guguchvili, I. S. Zholobova, I. M. Donnik, A. M. Smirnov, B. V. Usha // *OnLine Journal of Biological Sciences*. – 2018. – No. 18 (1). – P. 74-83.
20. Peculiarities of analytical characteristics of pectins extracted from sunflower hearts / I. V. Sobol, L. V. Donchenko, L. Y. Rodionova, A. G. Koshchaev, A. V. Stepovoy // *Asian Journal of Pharmaceutics*. – 2017. – No. 11(1). – P. S97-S100.
21. Predictive and experimental determination of antioxidant activity in the series of substituted 4-(2,2-dimethylpropanoyl)-3-hydroxy-1,5-diphenyl-1,5-dihydro-2h-pyrrol-2-ones / S. S. Zykova, M. S. Danchuk, V. S. Talismanov, N. G. Tokareva, N. M. Igidov, I. A. Rodin, A. G. Koshchaev, N. N. Gugushvili, O. G. Karmanova // *Journal of Pharmaceutical Sciences and Research*. – 2018. – No. 10 (1). – P. 164-166.
22. Prevention of Mastitis in Dairy Cows on Industrial Farms / I. S. Koba, A. A. Lysenko, A. G. Koshchaev, A. K. Shantyz, I. M. Donnik, V. I. Dorozhkin, S. V. Shabunin // *Journal of Pharmaceutical Sciences and Research*. – 2018. – No. 10 (10). – P. 2582-2585.
23. Screening of microorganism symbiont strains as a base of probiotics for poultry industry / A. G. Koshchaev, Y. A. Lysenko, A. A. Lysenko,

A. V. Luneva, I. P. Saleeva, V. I. Fisinin // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. – 2017. – No. 9 (8). – P. 1373-1379.

24. Selective mechanisms of antiviral effect of triazole derivatives in a transplantable virus-producing cell culture of hamadryas baboon / P. D. Onischuk, M. P. Semenenko, E. V. Kuzminova, A. G. Koshchayev // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2016. – No. 7 (6). – P. 1778-1782.

25. Studying Biological Activity of Lactobacillus Hydrolysates / A. G. Koshchayev, Y. A. Lysenko,

A. V. Luneva, A. N. Gneush, M. V. Aniskina, V. I. Fisinin, I. P. Saleeva // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. – 2018. – No. 10 (10). – P. 2475-2479.

26. Koshchayev, A. G. The influence of metabolic products of Echinococcus granulosus on the oxidation processes in the organism of pigs / A. G. Koshchayev, T. A. Inyukina, N. N. Guguchvili, Y. A. Makarov, A. M. Gulyukin, O. P. Neverova, V. N. Shevkojljas // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. – 2018. – No. 10 (9). – P. 2317-2325.

Печура Елена Владимировна, канд. ветеринар. наук, E-mail: ev-pechura@bk.ru

Порываева Антонина Павловна, д-р биол. наук, E-mail: app1709@inbox.ru

Сажаяев Иван Михайлович, соискатель, E-mail: sazhaev777@gmail.com

Куткина Надежда Аркадьевна, соискатель, E-mail: rastigaichik@mail.ru

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук»

Pechura Elena Vladimirovna, Phd in Veterinary, E-mail: ev-pechura@bk.ru

Poryvaeva Antonina Pavlovna, DSc in Biology, E-mail: app1709@inbox.ru

Sazhaev Ivan Mikhaylovich, job seeker, E-mail: sazhaev777@gmail.com

Kutkina Nadezhda Arkad'yevna, job seeker, E-mail: rastigaichik@mail.ru

Federal State Budgetary Scientific Institution Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences

УДК 619:615.01.636.087.73

ГРНТИ 68.41.37

А.Г. Коцаев, д-р биол. наук, профессор,
Д.В. Гавриленко, аспирант,
С.Н. Николаенко, канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ
М.П. Семенов, д-р веткринар. наук, доцент,
К.А. Семенов, науч. сотрудник
ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии»

ФАРМАКОДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ СЕЛЕВИТ

[A.G. Koshchayev, D.V. Gavrilenko, S.N. Nikolaenko, M.P. Semenenko, K.A. Semenenko
Pharmacodynamic effects of the feed additive Selevit]

В статье представлены результаты исследований по изучению фармакологических свойств новой комплексной добавки Селевит на цыплятах-бройлерах. Предварительно была отработана оптимальная доза добавки, составившая 1-1,5% к корму. Установлено, что введение в кормовые рационы комплексной кормовой добавки оказало положительное влияние на ростовые характеристики и сохранность цыплят-бройлеров, а также на морфобиохимический гомеостаз крови, способствуя увеличению уровня гемоглобина в опытных группах на 2,4-4,7%. Под влиянием Селевита уровень общего белка в сыворотке крови повысился в среднем, на 12,8-23,7%, мочевины – на 23,6-37,1% соответственно. В витаминном обмене отмечено достоверное ($p \leq 0,05$) одновременное увеличение витамина А и каротина у цыплят третьей опытной группы (на 7,4 и 5,6% соответственно). В других группах выявлялась тенденция к повышению ретинола, в среднем, на 3,3%, каротина – на 1,0-2,6%. Следовательно, использование Селевита в рационах цыплят-бройлеров